

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№12(115)-2023

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

iupr.ru

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Свидетельство о регистрации
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77 - 45777 от 07 июля 2011г.
Эл № ФС77 - 80454 от 01 марта 2021г.

Журнал включен в систему НЭБ (e-library) № 594-09/2013 от 26.09.2013

DOI-18581/2020

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых степеней России и зарубежья.

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА:

- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии;
- Здоровоохранение в обществе.

Выпуск №12(115) часть 1 (декабрь, 2023). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2023*

*Xurramov A.X.
Oriental universiteti, "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi
mustaqil izlanuvchi*

**МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ
АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МОДЕЛИ**

Аннотация. Ушбу мақолада масофали ўқитиш - ўқитувчи билан ўқувчининг маълум бир масофада жойлашган ҳолда таълим бериш ва таълим олиш тизимидир. Бунда дарс жараёнини компьютерлар, сунъий йўлдош алоқаси, кабель телевидениеси каби воситалар асосида ташкил этиш талаб қилинади.

Калит сўзлар: малака ошириш курслари, ахборот-коммуникация компетенцияси, интерактив таълим воситалари, компетент.

*Khurramov A. Kh.
senior lecturer
"Exact Sciences" department
Oriental University
freelance seeker*

**THE MODEL OF IMPROVING THE INFORMATION-
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHERS IN THE
PROCESS OF DISTANCE EDUCATION**

Annotation. In this article, distance learning is a system of teaching and learning in which the teacher and the student are located at a certain distance. Computers and satellite communication are used for teaching. it is required to organize on the basis of means such as cable television.

Keywords: training courses, information and communication competence, interactive educational tools, competent.

КИРИШ

Жаҳонда масофали ўқитиш тизими ривожланишининг муҳим омилларидан бири - ер юзининг қайси ҳудудида яшаётганлигидан қатъий назар ҳар бир ўқувчига ихтиёрий таълим муассасасида ўқиш имконияти мавжудлигидир. Бу «талабаларни бир давлатдан бошқа давлатга жисмонан силжиши» концепциясидан «таълим ашёларини алмашилиши орқали билимларни тақсимлаш мақсадида кўплаб гоё, билим ва таълим» концепциясига ўтишни кўзда тутди.

МУНОҚАМА ВА НАТИЖАЛАР

Моделларни амалга ошириш Мўнинг ривожланиши жараёнида куйидаги «схема» буйича ўзгарган услубий таъминотни қайта яратишни кўзда тутди:

- кейсларни комплект қилинган ва талабаларга мустақил урганиш учун жўнатилган ўқув-услубий материаллар (кейс-технология) киритилади. Вақт ўтиши билан кейсларнинг ичидаги (мазмун)лари ўзгартирилади. Улар магнит ташувчилар ва CD ЯОМлардаги ёзувлар билан тўлдирилади. Машғулотларни ўтказиш ва маърузаларни ўқиш учун телевизион (ТВ) технологияни қўллай бошладилар. Бунда талаба даврий равишда ўқув марказларидаги тьюторларнинг кундузги маслахатларига келиб туришлари керак;

- мультимедиали ўқув курслари (бундаги технологиялар ўқитувчи-маслахатчи, кейслар, ўйин вазиятлари, имитацион моделлар бўлишини тақозо этади):

- тармоқли масофали ўқитиш (кейс технологиясидаги ўқув-услубий материаллар ўзида мужассамлаштирган) - масофадан туриб бошқариш. Шу жумладан, хорижий ўқув юртларининг ўқитувчилари билан мулоқот қилиш имкониятини таъминлайди;

- виртуал университет (Мўни ташкил этишнинг энг юкори шакли, масалан.Европа иттифоқи виртуал университети).

Ўқитишнинг баъзи моделлари тўғрисида тўхталиб ўтамиз.

1.Экстернат турида ўқитиш. Ушбу ўқитиш услуби умумий таълим мактаб ўқувчилари ва ОТМ тапабаларига йўналтирилган бўлиб, қандайдир сабабларга кўра стационар таълим муассасаларига бора олмаган ўқувчи ва талабалар учун мўлжалланган. Масалан, 1836 йили Лондон университетида қандайдир сабабларга кўра анъанавий таълим муассасаларига бора олмаган ўқувчи ва талабага ёрдамсифатида у ёки бу даражадаги хужжат (аттестат, диплом)га эга бўлиш учун имтихон олиш ташкил этилган.

2. Бир университет негизида ўқитиш. Бу стационар тартибда ўқимайдиган (on-campus). яъни масофадан туриб. сиртдан ёки масофали ва компьютерли телекоммуникацияни уз ичига олган янги ахборот технологиялари асосида (ofF-campus) ўқиётган талабалар учун мўлжалланган таълим тазимидир. Дунёдаги кўпгина нуфузли ОТМларида таълим аттестатларини олиш учун мўлжалланган дастурлар турли-тумандир.

3.Бир неча таълим муассасасининг ҳамкорлигн. Сиртки ва масофали ўқитиш дастурини амалга оширишда қилинадиган ҳамкорлик уларни сифатлироқ ва кам харажат бўлишини таъминлайди.

4. Махсус масофали ўқитиш мақсадида таш қил этилган автоном таълим муассасалари. Ана шундай муассасалардан энг йириги Лондондаги очиқ университет (The Open University) хисобланади. Ҳозирги кунда унда нафақат Буюк Британия, балки бошқа кўпгина давлатларнинг талабалари ҳам масофадан туриб таълим олмоқдалар.

5.Автоном ўқитиш тизимлари. Бундай тизимлар доирасида ўқитиш ТВ ва радиодастурлар, шунингдек, кўшимча нашр этилган кўлланмалар асосида олиб борилмоқда. Масофадан туриб ўқитишга мисол қилиб, Америка телевизион лойихасини келтириш мумкин.

6.Мультимедиа дастури асосида норасмий интеграллашган (бирлаш тирилган) масофали ўқитиш. Бундай дастурлар қандайдир сабабларга кўра мактабни тамомлай олмаган ёши катта тингловчилар аудиториясига мўлжалланган.

Бундай лойхалар ушбу дастурга бирлаштирилган расмий таълим дастурининг қисми (масалан, бундай дастурлар Колумбия университетига мавжуд) ёки аниқ таълим мақсадига махсус мўлжалланган (масалан. Британиянинг саводхонлик дастури) ёхуд махсус саломатликни тиклаш дастурига йўналтирилган (масалан, ривожланаётган давлатлар учун) бўлиши мумкин.

ЮНЕСКО институтининг 2000 йилдаги тахлилий тадқиқот материалларида (" Distance Education for the Information Society: Policies, Pedagogy and Professional Development") баъзи моделлар умумлаштириб келтирилган. яъни ЮНЕСКО томонидан тан олинган масофали ўқитиш моделларини келтирамиз:

Ягоналик модели. Ушбу модел ташкилий тузилишига кўра фақат масофали ўқитишда ва «масофали» талабалар билан ишлаш мақсадида ташкил этилади.

Иккиланган модел. Бундай тизимда ОТМ кундузги талабаларни ҳам қисман кундузги ва қисман масофали дастур асосида ўқитади.

Аралаш модел. Бу модел университет талабаларини масофали ўқитишнинг турли шакллари ва уларнинг интеграциясини назарда тутди.

Консорциум. Ушбу модел икки университет ҳамкорлигидан иборат. Бунда, улар ўқув материаллари билан алмашадилар ёки баъзи вазифаларни бўлишиб оладилар.

Франчайзинг. Франчайзинг тамойилида ташкил этилган масофали ўқитиш моделида ҳамкор университетлар бир-бирларига ўзларининг масофали курсларини берадилар.

Валидация. Масофали ўқитишнинг жуда кенг тарқалган модели бўлиб, бунда таълим муассасалари масофали ўқитиш бўйича хизматларни барча ҳамкорлари тенг даражада бажаришлари хақида келишувни имзолаб оладилар.

Узоклаштирилган аудиториялар. Бу моделда замонавий ахборот технологияси воситаларидан фаол фойдаланилади.

Лойхалар. Давлат таълими ёки илмий тадқиқот дастури доирасида кенг камровли лойихани амалга ошириш учун мўлжалланган масофали ўқитиш моделидан иборат.

XULOSA

Хулоса қилиб айтганда XXI аср бошларида масофали таълим тизими учун ўқитувчиларни тайёрлаш, профессор-ўқитувчиларни масофали уқитиш йўли билан малакаларини ошириш муҳим масалалардан бири бўлиб қолди. Лекин, айни вақтда республикамизнинг бирор ОТМи замонавий масофали технологиялар ва усуллар билан иш юритадиган педагог кадрларни тайёрлашга ва уларнинг малакаларини оширишга тизимли ёндашгани йўқ.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралда “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5349-сон қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.02.2018 й., 06/18/5349/0792-сон
2. Абдуқодиров А.А, Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. –Т.: Фан, 2009. –145 б.
3. Рўзиев, А., & Хуррамов, А. (2022). ИҚТИСОДИЁТА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 1(13), 213-219.
4. Рўзиев, А., & Хуррамов, А. (2022). РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШДАГИ МУНОСАБАТЛАР. *Development and innovations in science*, 1(13), 29-35.

Хуррамов А.Х., МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МОДЕЛИ.....	1517
Хуррамов А.Х., МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАР АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА МУАММОЛАРИ.....	1521
Чжоу Цзянжень, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ COVID НА ПРОДУКЦИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ SINOARM ...	1525
Чжоу Цзянжень, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ SINOARM	1530
Чжоу Цзянжень, АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ И ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ SINOARM	1537
Чжоу Цзянжень, АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ SINOARM.....	1542
Шаякубов Ш.Ш., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1549
Шодиев Б.Т., Абдиева Д.К., УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КАРАКУЛЕВОДСТВА.....	1559
Шодиев Б.Т., ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСТБИЩ	1563
Шоюсупова М.А., О РАСПОЛОЖЕНИИ ПАМЯТНИКОВ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ	1568
Эргашев У.А., ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	1573
Эргашев У.А., ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ.....	1576
Эрмахаметова Э.В., Шоғдаров Д.Д., ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ОБЪЕКТА ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ	1579
Эшбердиев О.Р., Абриева А.Ф., БАСКЕТБОЛ БИЛАН ШУҒУЛАНУВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ МУСОБАҚА ОЛДИ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАШҚЛАР МАЖМУАСИ.....	1585
Эшмаматов Э.Д., ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАРСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕВСКОЙ ПЕЩЕРЫ)	1591